

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA TIL IMKONIYATLARI

Norboyeva Feruza Zayniddinovna

Sardoba tumani 12-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari,

maktabim12*sar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567419>

Annotatsiya: o'zbek tilida morfemalarni o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi morfemika deb yuritiladi. L. V. Shcherbaning ta'kidlashicha, tilshunoslikka morfema atamasini I. A. Boduen de Kurtene olib kirgan. Bu atama orqali so'zning eng kichik ma'noli qismi belgilangan. (Bu xususida Tilshunoslik nazariyasida o'rganiladi) Ko'pgina tilshunos olimlar morfemika so'zning nomustaqil tarkibiy qismlari haqidagi ta'limot ekanligini alohida ta'kidlagan.

Kalit so'zlar: flektiv, morfema, lingvistika, ichki fleksiya, nutq,leksema, semantika, lisoniy.

Morfemalar bahsi esa hali o'z yechimini to'liq topgan emas. Hatto bu xususida akademik A. Hojiyev ham qayta-qayta ta'kidlagan. Ma'lumki, jahon tilshunosligida morfemaga xos ikki asosiy belgi e'tiborga olinadi:

a) Ma'noli qismlarga ajralmaslik. Ya'ni morfem birlik yaxlit holda ma'no ifodalashligi lozim.

b) Mustaqil qo'llana olmaslik. Bu xususida professor Sh. Rahmatullayev mustaqil qo'llanish faqat leksemaga xos ekanligini ko'rsatadi. Mantiqan bu fikr o'rinli. Chunki, morf o'z-o'zidan qism bo'lishi lozim.

Tilshunoslarning fikricha, o'zbek tilining o'ziga xos agglyutinativ tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, tilimizda morfema deganda faqat qo'shimchalarni tushunish lozim. Bu fikr juda asosli. Chunoschi, morfem birliklar leksemadan farq qilib turishi lozim.

O'zbek tilida, flektiv tillardagidan farqli o'laroq, o'zak mustaqil ma'no anglatish xususiyatiga ega. Shu sababli, o'zak berayotgan ma'no birlamchi hisoblanadi. So'zning asos qismi doimo yasalish uchun baza hisoblanadi. Qolgan birliklar asosdan keyingi tarkibga qo'shilib qo'shimcha ma'no bera boshlaydi. Shu ma'nolar yangi ma'no bo'lishi yoki aksincha bir shakl bo'lishi ham mumkin. Biz asosdan tashqari qismni qo'shimcha deb ataymiz. Buni fanimizda morfema deb yuritimiz. Shu sababli nutqiy birlik hisoblangan qo'shimcha atamasi, lingvistikada morfema deb ataladi. Morfemani asosdan ya'ni asos morfemadan (ayrim adabiyotlarda leksemadan) farqlash kerak. So'zning o'zakdan boshqa qismlari esa undan ayriqcha qo'llanmaydi va ma'no anglatmaydi. Shu jihatiga ko'ra ham jahon tilshunosligida morfemaning ikkinchi talabi qo'yilgan. O'zbek

tilshunosligida garchi morfemalar orasida shakldoshlik va ma'nodoshlik hodisasi nisbiy bo'lsa-da qo'llaniladi. Aslini olganda, ma'no anglatmaydigan birliklarning ma'nodosh bo'lishi faqatgina asosga qo'shilgach namoyon bo'ladi. Bu hodisani yuqorida batafsil yoritib berdik.

Bizga ma'lumki, o'zbek tilida o'zakni morfema deb talqin qilish rus tili grammatik me'yorlariga suyanish oqibatidir. Buning o'ziga xos talqinlari bor. Ichki fleksiyaga asoslangan rus tilida o'zakka morfema deb qarash o'rinli. Chunki flektiv tillarda o'zak morfemaning jahon tilshunosligida e'tirof etilgan ilmiy ta'rifiga mos tushadi. Chunonchi, suvchilarni so'zi suv-, -chi, -lar, -ni qismlaridan iborat. Ajratilgan har bir tarkibiy qism bu so'z doirasida o'ziga xos elementar va semantik mavqega ega. Suv- va -chi, -lar, -ni qismlari o'zaro semantik (ma'noviy) va qo'llanish xususiyatlari jihatidan farqlanishi shart. Suv birligi mustaqil holatda lug'aviy ma'noga egaligi va bu ma'noni qolgan birliklarsiz ham anglata olish xususiyati bilan boshqa tarkibiy qismlardan ajralib turadi. Shuning uchun u leksema deyiladi. Boshqa qismlar esa ajralgan holda mavhum bo'lishi, leksemasiz o'zi mustaqil ma'no anglata olmasligi bilan xarakterlanadi. Leksema shakllanuvchanlik, mustaqil holda kela olish belgisiga ega bo'lsa, morfemalar shakllantiruvchanlik, qo'shimchalik belgisiga ega. Asosdan boshqa birliklarni nomustaqillik tabiati va leksemaga shakl berish vazifasiga xoslanganligi ularni morfema deb atashga sabab bo'ladi. Morfemaning nutqiy ko'rinishi qo'shimcha deyiladi. Demak, qo'shimcha –nutqiy birlik hisoblanib, lingvistikada morfema deb yuritilishi lozim.

Aytish mumkinki, morfema va leksemalar orasida boshqa birliklar ham mavjud. Shunday birliklardan ko'makchi, bog'lovchi, yuklama nomi bilan o'rganiladigan leksema-morfemalarni ko'rsatish mumkin. Ularni o'rganilish va tushunish jarayoni morfemaga ham, leksemaga ham tortadi. Ana shunday xususiyatni anglatganligi sababli ham ularni leksema va morfema tipidagi "oraliq uchinchi" maqomida tan olinadi. Bunday yordamchi so'zlar – ko'makchi, bog'lovchi, yuklama kabi birliklarni fan tilida leksema-morfema deyish mumkin. Yordamchi so'zlarning leksemaligi shundaki, ular mustaqil so'zlar kabi ajralganlik xususiyatiga ega. Ya'ni mustaqil holda qo'llana oladi. Qisman bo'lsa-da so'z – leksemalik xususiyatiga ega. Biroq shakllanuvchanlikka ega emas. Chunki, ma'no anglatib kelmaydi. Lug'aviy ma'noga ega emasligi ularni morfemik maydon sari tortib turadi. Bu jihati bilan esa morfem birliklarga yondashadi. Leksema-morfema deyilishining sababi ham shundaki, tashqi tomondan leksemaga, mazmun, shakl tomondan morfemaga yaqin.

Nutqiy birlikdagi so'z-asoslar, lisoniy sathda leksemalar qo'shimchali yoki qo'shimchasiz bo'lishi mumkin. Masalan, temirchi, shifokor, gulla leksemalari nutqiy yasama so'zlarning lisoniylashuvidir. Ular leksema sifatida lisonda temir,

shifo, gul leksemalaridan farqli o'laroq, so'z yasovchi qo'shimchalar bilan birga mavjud.

Kesim vazifasidagi sifatlar leksik-semantik valentligi bo'yicha barcha holatlarda ham, ular III shaxs nol ko'rsatkichi semantikasiga ko'ra, shakl semantikasi valentligini voqelantirgan bo'ladi [1. 266].

References:

1. Tojiyev Y. O'zbek tili morfemikasi. – T. , 1992.
2. Mirtojiyev M. O'zbek tili semasiologiyasi. –Toshkent, : Mumtoz so'z, 2010.